

Masonic poetry – Poésie maçonnique

In Hungarian, French, German, English, Italian, Spanish, Hebrew

A Mester halála

Három legény jött
Eszköz a kézben
Az árnyékban bújva
Megtámadták a Mesterüket
Egymás után, követelve
A Mesternek a titkát
Sötétség borította az eget
Híram meggyilkolásával

A szó tehát elveszett
És a Fény eltűnt
Szépség, erő és bölcsesség
Szó nélkül, se remény, se szeretet
A templom összeomlott
A gyilkosok elmenekültek
De a három bűnözőt
Elfogták és elítélték

SEBŐK Ferenc, 2009

Traduction française

Mort du Maître

Trois compagnons vinrent
Un outil en main
Se cachant dans l'ombre
Ils attaquèrent leur Maître
L'un après l'autre, exigeant
Le secret du Maître
L'obscurité couvrit le ciel
Avec le meurtre d'Hiram

Ainsi la parole fut perdue
Et la Lumière disparut
Beauté, force et sagesse
Sans un mot, ni espoir, ni amour
Le temple s'effondra
Les tueurs s'enfuirent
Mais les trois félons
Furent pris et condamnés

Ferenc Sebök, 2009

Tracing board Hiram's death

Ferenc Sebök, 2020, acrylic and ink on carboard 48x36

Deutsche Übersetzung

Tod des Meisters

Drei Mitmaurer kamen
Ein Werkzeug in der Hand
Versteckt sich im Schatten
Sie griffen ihren Meister an
Einer nach dem anderen, anspruchsvoll
Das Geheimnis des Meisters
Dunkelheit bedeckte den Himmel
Mit der Ermordung Hiram

Das Wort ging also verloren
Und das Licht verschwand
Schönheit, Stärke und Weisheit
Ohne ein Wort, weder Hoffnung noch Liebe
Der Tempel stürzte ein
Die Mörder flohen
Aber die drei Schwerverbrecher
Wurden gefasst und verurteilt

Sebök Ferenc, 2009

English translation

The Master's death

Three followcraft came
A tool in hand
Hiding in the shadows
They attacked their Master
One after the other, demanding
The Master's Secret
Darkness covered the sky
With the murder of Hiram

So the word was lost
And the Light disappeared
Beauty, strength and wisdom
Without a word, neither hope, nor love
The temple collapsed
The killers fled
But the three felons
Were caught and condemned

Ferenc Sebök, 2009

Traduzione italiana

Morte del Maestro

Sono venuti tre compagni
Uno strumento in mano
Nascondersi nell'ombra
Hanno attaccato il loro Maestro
Uno dopo l'altro, esigenti
Il segreto del maestro
L'oscurità copriva il cielo
Con l'omicidio di Hiram

Quindi la parola è andata perduta
E la Luce scomparve
Bellezza, forza e saggezza
Senza una parola, né speranza, né amore
Il Tempio è crollato
Gli assassini sono fuggiti
Ma i tre criminali
furono catturati e condannati

Ferenc Sebök, 2009

Traducción Española

Muerte del maestro

Vinieron tres compañeros
Una herramienta en mano
Escondiéndose en las sombras
Atacaron a su Maestro
Uno tras otro, exigiendo
El secreto del maestro
La oscuridad cubrió el cielo
Con el asesinato de Hiram

Entonces la palabra se perdió
Y la luz desapareció
Belleza, fuerza y sabiduría.
Sin palabra, ni esperanza, ni amor.
El templo se derrumbó
Los asesinos huyeron
Pero los tres delincuentes
Fueron capturados y condenados

Ferenc Sebök, 2009

מותו של המאסטר

הגיעו שלושה בוגדים
כלי ביד
מתחבא בצללים
הם תקפו את המאסטר שלהם
אחד אחרי השני, תובעני
הסוד של המאסטר
חושך כיסה את השמים
עם רצח חירם

אז המילה אבדה
והאור נעלם
יופי, כוח וחוכמה
בלי מילה, לא תקווה ולא אהבה
המקדש קרס
הרוצחים ברחו
אבל שלושת העבריינים
נתפסו ונידונו

Ferenc Sebök, 2009